

UDK 65.011. UDK 51

TURIZM SOHASIDA IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI

Ismailova Ma'mura Eldorovna

“Silk Road” International University of Tourism and Culturalb Heritage.

Email: ismail19932609@gmail.com +998938322236

Kulmirzayeva Gulrabo

Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti

v.b.dotsent

gkulmirzayeva@mail.ru +998937250094

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19699443>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda turizm sohasining iqtisodiy o'sishga ta'siri kompleks tahlil qilingan. O'zbekistonda, xususan Samarqand viloyati misolida turistik oqim dinamikasi, daromad shakllanishi, investitsiya jarayonlari va multiplikativ ta'sir baholangan.

Tadqiqotda iqtisodiy- matematik modellar, jumladan talab funksiyasi, daromad funksiyasi va multiplikator modeli qo'llanildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, turizm hududiy iqtisodiyotda yuqori multilikativ samaraga ega bo'lib, infratuzilma va xizmatlar bozorini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: turizm iqtisodiyoti, hududiy rivojlanish, Samarqand viloyati, multiplikator effekti, talab funksiyasi, investitsiya samaradorligi, xizmatlar bozori, iqtisodiy modellashtirish.

Abstract. This study provides a comprehensive analysis of the impact of the tourism sector on economic growth. In Uzbekistan, in particular, on the example of the Samarkand region, the dynamics of tourist flows, income formation, investment processes and the multiplier effect were assessed.

The study used economic and mathematical models, including the demand function, income function and multiplier model. The results show that tourism has a high multiplier effect on the regional economy, developing the infrastructure and services market.

Keywords: tourism economy, regional development, Samarkand region, multiplier effect, demand function, investment efficiency, services market, economic modeling.

Аннотация. В данном исследовании представлен всесторонний анализ влияния туристического сектора на экономический рост. В Узбекистане, в частности, на примере Самаркандской области, была оценена динамика туристических потоков, формирования доходов, инвестиционных процессов и мультипликативного эффекта.

В исследовании использовались экономико-математические модели, включая функцию спроса, функцию дохода и мультипликативную модель. Результаты показывают, что туризм оказывает высокий мультипликативный эффект на региональную экономику, развивая инфраструктуру и рынок услуг.

Ключевые слова: туристическая экономика, региональное развитие, Самаркандская область, мультипликативный эффект, функция спроса, эффективность инвестиций, рынок услуг, экономическое моделирование.

Kirish. So'nggi o'n yillikda turizm global iqtisodiyotning eng tez o'suvchi tarmoqlaridan biriga aylandi. World Tourism Organization ma'lumotlariga ko'ra, turizm jahon YaIMining 10% gacha qismini tashkil etadi.

Samarqand viloyati esa Markaziy Osiyodagi eng yirik turistik markazlardan biri bo'lib:

1. Buyuk Ipak yo‘li merosi, boy tarixiy meros
2. YUNESKO ob‘ektlari, ya’ni madaniy yodgorliklar
3. Madaniy turizm, ya’ni xalqaro turistik marshrutlar orqali iqtisodiy o‘sishni ta’minlamoqda.

Turizm iqtisodiyoti sohasida quyidagi olimlar muhim hissa qo‘shgan:

1. Vanhove(2018) - turizm bozori modeli
2. Fletcher (2020) - turizmning iqtisodiy ta’siri
3. Dwyer (2019) - turizm multiplikatorlari

Ushbu tadqiqotlar turizmni **ochiq iqtisodiy tizim** sifatida qarab, uning boshqa tarmoqlarga ta’sirini ko‘rsatadi.

Turizm iqtisodiyotga quyidagi kanallar orqali ta’sir ko‘rsatadi:

- a) Daromad shakllanishi
- b) Ish bilan bandlik
- c) Investitsiyalar oqimi
- d) Infratuzilma rivoji.

Matematik modellashtirish.

1. Turizm daromadi modeli

$$R = N \cdot S$$

R - umumiy daromad

N - turistlar soni

S - o‘rtacha harajat

Misol 1. (Samarqand viloyati)

2024 yilda Samarqand viloyatiga 1200000 turist tashrif buyurdi. Bir turist o‘rtacha 750\$ sarf qildi.

Yechim.

$$R = 1.200.000 \cdot 750 = 900.000.000$$

Natija: 900 mln.\$ turistik daromad.

2. Talab funksiyasi.

$$Q = a - bP$$

Misol 2. (Samarqandda xizmat narxi ta’siri)

Turizm talabi: $Q = 50000 - 100P$

Agar xizmat narxi $P = 200$.

Yechim.

$$Q = 50000 - 100 \cdot 200 = 30000$$

Natija: 30000 turist.

Misol 3. (Samarqandda mehmonxona loyihasi)

1) Investitsiya: 50 mln.\$

2) Daromad: 80 mln.\$

Yechim.

$$E = \frac{80 - 50}{50} = 0.6$$

Natija: 60% samaradorlik.

Samarqand viloyatida turizm rivoji

Samarqandda turizm quyidagi ob’yektlar orqali rivojlanmoqda:

1. Registon
2. Shahi - Zinda
3. Gure Amir

Infratuzilma:

- a) 150+ mehmonxona
- b) xalqaro aeroport
- c) temir yo‘l tizimi.

Asosiy tendensiyalar:

- a) Turistlar soni ortishi
- b) Xalqaro reyslar ko‘payishi
- c) Mehmonxona biznesi o‘sishi.

Turizm multiplikatori

$$k = \frac{1}{1 - MPC}$$

Bu yerda: MPC - iste’molga moyillik.

Regressiya modeli

$$GDP = \alpha + \beta T + \gamma I$$

Bu yerda: T - turistlar soni; I - investitsiyalar.

Misol 4. Dinamika tahlili

Yil	Turistlar soni	O‘rtacha harajat(\$)
2020	400000	600
2021	700000	650
2022	1000000	700
2023	1300000	750

Xulosa. Eksponensial o‘shish kuzatilmoqda.

Misol 5. Multiplikator effekti

Samarqand viloyatida turizm sohasida olinadigan daromad iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga ham ta’sir qiladi. Quyidagi ma’lumotlar berilgan: a) aholining iste’molga moyilligi

$$MPC = 0.8$$

b) turizm orqali iqtisodiyotga kiritilgan dastlabki mablag‘: 100 mln.\$.

Topish kerak: 1) turizm multiplikatori; 2) yakuniy iqtisodiy ta’sir (umumiy daromad).

Yechim.

$$k = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$$

Endi umumiy ta’sir:

$$\Delta Y = k \cdot 100 = 5 \cdot 100 = 500.$$

Talqin: 1) multiplikator: 5 2) umumiy iqtisodiy ta’sir: 500 mln. \$.

Bu shuni anglatadiki: 1) Samarqandda turizmga sarflangan har 1 \$ → iqtisodiyotda 5 \$ lik aylanma hosil qiladi.

Bu xizmatlar, transport, savdo va mehmonxona sohalari orqali tarqaladi.

Ilmiy yangiliklar

Ushbu tadqiqotning yangiligi:

- 1) Samarqand uchun maxsus iqtisodiy model
- 2) Turizm multiplikatorining hisoblanishi
- 3) Optimal narx strategiyasi.

Xulosa.

Samarqand viloyatida turizm:

- a) YaIM o‘shini tezlashtiradi;
- b) Investusiyalarni jalb qiladi;
- c) Xizmatlar bozorini rivojlantiradi.

Matematik modellar asosida:

- a) Prognoz qilish
- b) Optimal qaror qabul qilish
- c) Resurslarni taqsimlash mumkin.

Adabiyotlar

1. World Tourism Organization (2023) - Tourism Highlights
2. World Bank (2022) - Economic Impact of Tourism
3. Vanhove N. (2018)-Economics of Tourism Destinations, Routledge
4. Fletcher J.(2020) - Tourism Principles and Practice, Pearson
5. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics - statistik ma’lumotlar
6. Ministry of Tourism and Cultural Heritage of Uzbekistan - milliy hisobotlar